

УДК 336.22

DOI

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ**БОЙКО С.В.,****канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела****ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье представлена систематизация методических подходов к определению понятий «качество» и «эффективность» налоговой системы. Обоснована необходимость внедрения в практику налогообложения применения налоговых услуг. Определены и сгруппированы компоненты качества государственной налоговой системы через предоставление государственной услуги по двум направлениям: качество содержания конечного результата и уровень удовлетворённости потребителя организацией процедуры налогообложения. Проанализированы количественные параметры оценки качества государственных налоговых услуг с выявлением тенденций текущего времени и в сравнении с базовым периодом. Сформулирован ряд показателей оценки качества налоговой системы с учётом возникающих преград в процессе взаимодействия потребителей государственных услуг и налоговых органов при исполнении своих обязательств, а также предложены дополнительные показатели оценки степени удовлетворённости плательщиков предоставляемыми налоговыми услугами.

Ключевые слова: *качество, налоговая система, государственная налоговая услуга, компоненты качества, контрольно-аналитическая работа, эффективность налоговой службы*

FEATURES OF RESEARCHING THE QUALITY OF THE TAX SYSTEM**BOYKO S.V.,****Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Financial Services
and Banking****SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,****Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article presents the systematization of methodological approaches to the definition of the concepts of «quality» and «efficiency» of the tax system. The necessity of introducing the use of tax services into the practice of taxation has been substantiated. The components of the quality of the state tax system have been identified and grouped through the provision of public services in two directions: the quality of the content of the final result and the level of customer satisfaction with the organization of the taxation procedure. The quantitative parameters of assessing the quality of state tax services are analyzed, with the identification of trends in the current time and in comparison with the base period. A number of indicators for assessing the quality of the tax system are formulated, taking into account the emerging obstacles in the process of interaction between consumers of public services and tax

authorities in fulfilling their obligations, and additional indicators are proposed for assessing the degree of satisfaction of taxpayers with the provided tax services.

Keywords: *quality, tax system, state tax service, quality components, control and analytical work, efficiency of the tax service*

Актуальность и постановка задачи. Современные условия вызывают необходимость формирования качественной налоговой системы, направленной на эффективное управление экономикой, с учётом интересов как государства, так и населения. Восприятие налоговой деятельности как результативного взаимодействия государства и налогоплательщика не просто обеспечивает механизм реализации фискальной функции в отношении наполнения бюджета, но и направлен на оказание услуг хозяйствующим субъектам с учётом их прав, свобод и интересов с целью получения соответствующих материальных или нематериальных выгод. Повышение качества налоговой системы в настоящее время является одной из актуальных задач в условиях цифровой трансформации экономики.

Процедура оценки качества функционирования налоговой системы с точки зрения потребителя-плательщика находится на раннем этапе развития. Как правило, результативность работы налоговых органов ранее рассматривается с одной стороны – с позиции ведомственных структур, показатели качества и удовлетворённости оказания услуг не использовались. Такое положение порождает ряд проблем как в государстве, так и в обществе:

- услуги, предоставляемые налогоплательщикам, воспринимаются, как постоянный контроль, вызывая напряжение;
- утрачивается социальная значимость налоговой системы;
- возникает несоответствие предоставляемых налоговых услуг потребностям населения;
- высокое качество предоставления государственных услуг может повлиять на решения об уровне инвестиций в экономику.

Как следствие, уровень удовлетворения государственными услугами может оказать существенное влияние на объём ВВП и стабильность бюджета.

Анализ последних исследований и публикаций. Большинство исследований направлено на оценку эффективности налоговой системы и затронуты в научных трудах: И.А. Майбурова [11], А.В. Юдина [19], А.Н. Майоровой [12]. Об интегральной оценке эффективности функционирования налоговой системы отмечено в работах М.И. Еримизиной [6], оценка эффективности налоговой системы Российской Федерации приведена в монографии К.С. Григорьевой и А.М. Гринкевич [5]. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской Федерации обозначены Кравцовой И.В. [10], влияние цифровизации экономики на качество налоговой системы Донецкой Народной Республики отмечает Ю.Н. Ковалёва [9], показатели эффективности работы налоговых органов проанализированы в работах В.В. Мороз [14]. Прослеживается зависимость метода оценки эффективности налогового администрирования и результативности налоговых проверок в трудах К. Болла [1], М. Томсена и К. Ватрина [3]. Е.В. Тарасова выделяет основные показатели оценки эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями на макро- и микроуровне [16].

Весомая часть теоретических исследований в области оценки качества налоговых услуг в системе «государство – налогоплательщик» приведена в работах Е.Ф. Киреевой [7, 8], М.А. Шкляровой [18], методике оценки качества налогового администрирования посвящены работы Н.Ю. Симоновой и Е.В. Ивановой [15]. В научных трудах И.В. Мамоновой и А.С. Аленикова отмечены основные моменты цифровизации процессов в сфере налогообложения как инструмента повышения качества функционирования налоговой системы России [13]. Несмотря на значительное

количество научных трудов, посвящённых данному направлению исследования, систематизация методических подходов к оценке «качества» и «эффективности» налоговой системы, а также компонентов и показателей качества предоставления государственных налоговых услуг требуют углублённого исследования.

Цель статьи состоит в систематизации методических подходов к оценке «качества» и «эффективности» налоговой системы, направленной на определение показателей, характеризующих взаимоотношения государства и общества, для последующей корректировки поведения налогоплательщиков и разработки стратегии усовершенствования налоговой системы государства.

Изложение основного материала исследования. Одним из главных факторов, определяющих уровень развития экономики, является повышение эффективности налоговой системы. Тенденции развития современного государства вызывают необходимость качественного развития сферы предоставления государственных налоговых услуг, поэтому для характеристики качества взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов определены основные стратегические направления [4]:

- обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
- создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей;
- снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с бизнесом и обществом;
- укрепление и совершенствование кадрового потенциала;
- оптимизация деятельности налоговых органов с учётом эффективности затрат на её осуществление.

Более детально информация о различных методических подходах к оценке «качества» и «эффективности» налоговой системы представлена в табл. 1.

Таблица 1

Систематизация методических подходов к оценке «качества» и «эффективности» налоговой системы

Авторы	Методический подход
1	2
<i>«эффективность» налоговой системы</i>	
Еримизина М.И. [6]	Рассматривает оценку эффективности функционирования налоговой системы посредством анализа определённых групп показателей, связанных с ростом налоговой базы и налогового потенциала
Григорьева К.С., Гринкевич А.М. [5]	Эффективность налоговой системы определяется как отношение полученного результата к затратам (сопоставление результатов функционирования налоговой системы, выражающихся в объёме полученных налоговых поступлений, доначислений налогов и затрат государства, связанных с содержанием налоговой службы, организацией налогового администрирования, предоставления налоговых льгот)
Майбуров И.А. [11]	Эффективность налоговой системы характеризуется как комплексный показатель, который включает: уровень налоговой нагрузки на экономику в целом и отрасли, и группы налогоплательщиков в отдельности, достаточность объёма налоговых поступлений для обеспечения функционирования государства

Продолжение табл. 1

1	2
<i>«качество» налоговой системы</i>	
Киреева Е.Ф. [8]	Отмечает влияние индексов удовлетворённости качества обслуживания налогоплательщиков на макроэкономическое развитие национальной экономики и возможность моделировать на перспективу экономический рост. Качество налоговых услуг является реальной основой, позволяющей определить и корректировать поведение налогоплательщиков
Шклярова М.А., Егунов Д.И. [18]	Условно качество государственной налоговой услуги характеризуется тремя группами оценок: оценка качества инфраструктуры, оценка качества взаимоотношений с поставщиком услуги, оптимальность процедуры получения государственной налоговой услуги
Мамонова А.Н., Алеников А.С. [13]	В роли инструмента повышения качества функционирования налоговой системы предлагается использовать цифровизацию процессов в сфере налогообложения по основным семи направлениям: абсолютное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками; наличие массива данных, открывающего в свободном доступе информацию о налогоплательщиках; использование данных сервиса и одновременное получение определённого статуса; структурные изменения налоговой системы; создание и функционирование на сайте ФНС личных кабинетов налогоплательщиков; дополнительные сервисы, позволяющие в электронном виде сформировать платёжные документы, проверить корректность заполнения счетов-фактур, провести расчёт стоимости услуг, рассчитать налоговую нагрузку; функционирование пока в тестовом режиме сервиса «Прозрачный бизнес»

По мнению Еримизиной М.И., оценка эффективности функционирования налоговой системы и работы контрольных органов налоговой службы предполагает анализ следующих групп показателей: показателей роста налоговой базы и налогового потенциала; показателей реализации налоговым механизмом фискальной функции налоговой системы; показателей реализации учётно-консалтинговой функции налоговой системы; показателей реализации налоговым механизмом контрольной функции [6].

В монографии «Оценка эффективности налоговой системы Российской Федерации» Григорьева К.С., Гринкевич А.М. рассматривают эффективность налоговой системы как минимум с двух точек зрения. Первый подход – как отношение полученного результата к затратам, сопоставление результатов функционирования налоговой системы, выражающихся в объёме полученных налоговых поступлений, доначислений налогов и затрат государства, связанных с содержанием налоговой службы, организацией налогового администрирования, предоставления налоговых льгот. Второй подход предполагает определение эффективности налоговой системы путём оценки степени приближения достигнутого результата её функционирования намеченным целям [5].

Задачей эффективной налоговой системы должен быть не только сбор рассчитанной суммы налогов, как следует из традиционного понимания «эффективности», а исполнение необходимой бюджету потребности в определённой сумме, достаточной для реализации государственных функций при минимальных затратах на их получение.

Анализ научной литературы показал, что большинство учёных затрагивают вопросы эффективности функционирования налоговой системы односторонне – измеряя её скоростью наполняемости бюджета, ростом ВВП. Однако лишь единицы затрагивают вопросы удовлетворённости населения предоставляемыми

государственными услугами через сформированную систему потребностей в уровне качества и доступности услуг, включая своевременную информированность, распознавание эмоциональных потребностей налогоплательщика.

Таким образом, качество государственной налоговой системы через предоставление государственной услуги можно представить по двум направлениям [7]:

во-первых, качеством содержания конечного результата (стабильностью выполнения фискальной функции);

во-вторых, качеством восприятия услуги налогоплательщиком с точки зрения комфорта и доступности (удовлетворённость потребителя организацией процедуры налогообложения).

На рис. 1 отражена группировка основных компонентов по двум направлениям.

Под качеством конечного результата услуги понимаются требования к конечному результату в отношении соответствия стандартам и правилам в отношении полноты и своевременности её предоставления. Результат государственной услуги часто не имеет самостоятельной ценности, но служит основанием для получения дополнительных преимуществ (выполнение налоговых обязательств, предоставление льгот и преференций) [8]. При этом плательщика интересуют не только минимальные затраты собственных средств, но и то, что оформленные документы не требуют исправлений и дополнений и сохраняют свою актуальность в течение максимального времени для достижения желаемой конечной цели. Конечный результат оказываемой услуги должен обеспечивать экономические целевые параметры налоговой системы (увеличение налоговых платежей, расширение бизнес-среды, сокращение теневого сектора, сокращение задолженности по налоговым платежам, оптимизация контрольно-проверочных работ и расходов на налоговую службу).

Рис. 1. Компоненты качества налоговой системы [разработка автора]

Под качеством восприятия услуги налогоплательщиком (удовлетворённости потребителя организацией процедуры налогообложения) предлагается понимать оценку (объективную – в форме соответствия признанному стандарту и субъективную – в форме составления потребительского рейтинга) условий, в которых осуществляется предоставление услуги, и расходов потребителя, направленных на её получение [7].

Таким образом, критерии качества государственных налоговых услуг можно определить как ряд количественных и качественных параметров, которые позволяют измерять, учитывать, контролировать и оценивать результаты оказания этих услуг.

Количественные параметры оценки качества государственных налоговых услуг целесообразно представить в табл. 2.

Из табл. 2 видна стабильная положительная динамика в отношении налоговых поступлений в бюджет до 2020 г., когда отмечено снижение данного показателя на 6,66% по сравнению с 2019 г., что существенно отразилось на сокращении доходов бюджета. Первоочередная причина – снижение налоговых поступлений, связанных с добычей и реализацией нефти и нефтепродуктов. Кроме того, сокращение поступлений по отдельным видам налогов обусловлено тем, что весной 2020 г. многие предприятия работали в дистанционном режиме либо были закрыты, и это привело к сокращению их прибыли, в то же время со стороны государства были приняты меры антикризисной поддержки бизнеса. Темп роста совокупной задолженности налогоплательщиков перед государством в последние годы сокращается, однако при сравнении данного показателя за последние 20 лет отмечается существенное увеличение.

Отмечено влияние налоговых поступлений на ВВП – в среднем за последние годы темп прироста ВВП ниже, чем темп прироста налоговых поступлений, что привело к увеличению отношения налогов к ВВП и составило в 2020 г. 26,4%. Расходы на содержание налоговой службы и территориальных органов с каждым годом растут, особенно существенный скачок произошёл за 2020 г., что вызвано затратами на активное внедрение цифровизации в налоговый сектор, следовательно, в следующем году прогнозируется снижение данного показателя, поскольку многие процессы будут автоматизированы и налажены.

Таблица 2

Количественные параметры оценки качества государственных налоговых услуг

Показатель	Ед. измерения	Годы					Темп прироста 2020 г., % к 2000
		2000	2005	2010	2015	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВВП	млрд руб.	7305,6	21609,8	46308,5	83087,4	106967,5	1364,2
Темп прироста	%		195,8	114,3	79,4	28,7	
Доля налоговых поступлений в ВВП	%	13,2	12,3	24,6	16,6	26,4	
Поступило налогов в бюджет РФ	млрд руб.	964,8	2660,0	11400,0	13788,3	28211,6	2824,1
Темп прироста	%		175,70	328,57	20,95	104,61	
Совокупная задолженность	млрд руб.	461,7	752	675,4	1124,3	710,2	53,8
Темп прироста	%		62,88	-10,19	66,46	-36,83	
Расходы на ФНС и территориальные органы	млрд руб.	15,58	45,88	96,81	116,1	204,44	1212,2
Темп прироста	%		194,48	111,01	19,93	76,09	
Количество камеральных проверок	млн ед.	38	41	36,35	31,9	61,5	61,8
Темп прироста	%		7,89	-11,34	-12,24	92,79	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Количество проверок с нарушениями	млн ед.	2,5	2	2,1	2,3	2,38	-4,8
Темп прироста	%		-20	5	9,52	3,48	
Количество выездных налоговых проверок	млн ед.	132	155	61,351	30,66	6,104	-95,4
Темп прироста	%		17,42	-60,42	-50,03	-80,09	
Доначислено по итогам налогового контроля	млрд руб.	136	233	396,4	198	247,6	82,1
Темп прироста	%		71,32	70,13	-50,05	25,05	

Источник: [составлено автором на основе 17]

Рассмотрение контрольно-аналитической работы налоговой службы позволяет отметить постепенное увеличение камеральных налоговых проверок за 20 лет – на 61,8%, что обусловлено увеличением количества хозяйствующих субъектов. В то же время отмечено сокращение выездных налоговых проверок – особенно по итогам 2020 г. – суммарно за 20 лет на 95,4%. Соответственно объём доначислений в период 2010-2015 гг. по итогам налогового контроля также сокращается, но с более низкой скоростью, что говорит о повышении качества контрольно-проверочной работы налоговых органов.

Анализ представленных показателей в комплексе отражает зависимость налоговых поступлений от показателей контрольно-проверочной работы, расходов на ФНС, сформированной задолженности, и позволяет управлять налоговым процессом с учётом существующих рисков и потенциальных возможностей.

Кроме представленных данных, необходимо сформулировать ряд показателей на основе барьеров, с которыми сталкиваются потребители государственных услуг и налоговые органы при исполнении своих обязательств [8]. К данной категории показателей можно отнести:

- доля обоснованных обращений, рассмотренных и удовлетворённых в установленные сроки, к общему количеству поступивших, доля обоснованных обращений (жалоб);

- динамика изменения количества налогоплательщиков, в том числе доля налоговых поступлений от вновь зарегистрированных налогоплательщиков;

- доля работников налоговой службы, повысивших квалификацию, для предоставления более качественных услуг.

Согласно второму направлению определения качества государственной налоговой системы, оценка удовлетворённости плательщика налоговыми услугами сочетает в себе характеристики своевременности оказания налоговой услуги, удовлетворённости порядком её организации, а также доступности получения.

К расчётным показателям относятся: доля плательщиков, удовлетворённых условиями ответа на обращение; доля плательщиков, удовлетворённых существующим порядком рассмотрения жалоб (получение ответов на запросы и предложения); доля плательщиков, удовлетворённых качеством услуги; доля плательщиков, удовлетворённых полнотой информации о процедуре оказания услуги; доля услуг, которые можно получить дистанционно. Также в процессе выявления

удовлетворённости налогоплательщика качеством предоставляемых услуг необходимо уточнять значимость каждого критерия для дальнейшего применения в качестве весовых коэффициентов при расчётах итоговых показателей качества.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Определение удовлетворённости общества предоставляемыми государственными налоговыми услугами должно основываться на показателях, объективно оценивающих происходящие процессы. Расчёт показателей качества налоговых услуг может послужить реальной базой для определения и корректировки поведения налогоплательщиков и разработки стратегии усовершенствования налоговой системы страны. Поскольку понятие удовлетворённости плательщиками уровнем предоставления услуг достаточно многогранно и включает ряд качественных показателей, его необходимо детализировать посредством определения точных критериев предоставления государственных налоговых услуг с учётом технических и временных параметров.

Систематизация методических подходов к оценке «качества» и «эффективности» налоговой системы позволяет выделить различные подходы к оценке государственных налоговых услуг, при этом большинство из них сопровождаются объёмными и сложными вычислениями. Как правило, из-за стремления повысить информативность увеличивается количество критериев оценивания. Разработка методики оценки качества налоговой системы требует дальнейшего исследования в части разработки интегрального индикатора качества государственных налоговых услуг.

Таким образом, применение системы показателей для оценки качества налоговых услуг позволит дополнительно оценить влияние предоставляемых услуг на управление налоговыми процессами в стране. Оценка, с учётом представленных компонентов, даст возможность объединить и проанализировать экономическую (в том числе финансовую, бюджетную) и социальную эффективность процедуры предоставления государственных налоговых услуг.

Список использованных источников

1. Boll K. Outcome-based Performance Management Systems: Experiences from the Danish and Swedish Tax Agencies [Bureaucracy and Society in Transition]. – 2018. – № 33. – P. 89-107.
2. Rudinskaya T.V. Priority trends of tax administration development in order to increase the efficiency of servicing payers / T.V. Rudinskaya // Education and science in the XXI century. Articles of the IV International Scientific and Practical Conference. 2019. – P. 131-133.
3. Thomsen M. Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms / M. Thomsen // Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. – 2018. – December. – P. 40-63.
4. Бойко С.В. Научно-методические подходы к исследованию эффективности налоговой системы РФ / С.В. Бойко // Менеджер. – 2020. – № 2 (92). – С. 39-48.
5. Григорьева К.С. Оценка эффективности налоговой системы Российской Федерации. / К.С. Григорьева, А.М. Гринкевич. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – 320 с.
6. Еримизина М.И. Интегральная оценка эффективности функционирования налоговой системы Республики Крым / М.И. Еримизина, Е.Ф. Костюк // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности. Сборник материалов Международной научной конференции. – 2019. – С. 38-43.

7. Киреева Е.Ф. Качество государственных налоговых услуг: определение основных параметров / Е.Ф. Киреева // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.]; М-во образования Респ. Беларусь, УО «Белорусский гос. экон. ун-т». – Минск: БГЭУ, 2018. – С. 201-202.

8. Киреева Е.Ф. Методика оценки качества налоговых услуг в системе «государство – налогоплательщик» / Е.Ф. Киреева, С.О. Наумчик // В сборнике: Совершенствование налогового администрирования. Материалы третьей научно-практической конференции. – 2019. – С. 135-139.

9. Ковалёва Ю.Н. Цифровизация налоговой системы Донецкой Народной Республики / Ю.Н. Ковалёва // Финансы, учёт: сб. науч. трудов ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 16. – С. 164-172.

10. Кравцова И.В. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской федерации / И.В. Кравцова // В сборнике: Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста в новых экономических условиях. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва, 2021. – С. 94-99.

11. Майбуров И.А. Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 263 с.

12. Майорова А.Н. Налоговая система: понятие, значение и перспективы развития / А.Н. Майорова, О.В. Шинкарёва // Вестник Екатеринбургского института. – 2020. – № 2 (50). – С. 44-50.

13. Мамонова И.В. Цифровизация процессов в сфере налогообложения как инструмент повышения качества функционирования налоговой системы России / И.В. Мамонова, А.С. Алеников // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 5 (34). – С. 312-315.

14. Мороз В.В. Показатели эффективности работы налоговых органов / В.В. Мороз, С.В. Мороз // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 2. – С. 50-52.

15. Симонова Н.Ю. Совершенствование методики оценки качества налогового администрирования / Н.Ю. Симонова, Е.В. Иванова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2020. – № 3 (35). – С. 97-103.

16. Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е.В. Тарасова // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 4-11.

17. Федеральная налоговая служба. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.ru>.

18. Шклярова М.А. Методика оценки качества государственных налоговых услуг как стратегического направления управления налоговой системой / М.А. Шклярова, Д.И. Егунов // В сборнике: Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития. Материалы XIII Международной научной конференции. – 2019. – С. 101-107.

19. Юдин А.В. Оценка эффективности налоговой системы РФ / А.В. Юдин, И.А. Журавлёва // Евразийский союз учёных. – 2020. – № 6-4 (75). – С. 29-33.